

O'ZBEK XALQ CHOLG'U ASBOBLARI TARIXI AFG'ON RUBOBI MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348946>

Ne'matov Feruzbek Nurmatjon o'g'li

Qo'qon shahar 5-Bolalar musiqa va san'at maktabi

Annotatsiya: *O'zbek xalq cholg'ularining shakllanishi va musiqa tarixi haqidagi ushbu maqola. bizning merosimizda uning o'rni. O'rta asrlarda mavjud bo'lgan sim, perkussiya va zarb asboblarining nomlari va rekvizitlari berilgan. Sharq musiqashunoslarining cholg'u musiqasi, ularning musiqiy va ilmiy merosi haqidagi qarashlari yoritilmoqda.*

Kalit so'zlar: *Xalq asboblari, tarixiy qo'lyozmalar, musiqiy risolalar, etnograf, tarix, kapelmeyster.*

Kirish

Tarix o'zbek xalq cholg'ulari rang - barang va noyob ekanligini ko'rsatdi. Barcha musiqiy shakllar yo'nalishlarga muvofiq shakllangan va asrlar davomida rivojlangan.

Buyuk allomamiz Abu Nasr Al-Farobiy (to'qqizinchi asr) o'zining "Buyuk notalar kitobida" kitobida, Safiuddin Urmaviy (XII asr) musiqiy risolasida, Abdulqodir Maragi (14 asr) o'zining Jomiy "Al-alxon Fi-ilm al-musiqiy", Ahmadi (XIV asr) risolalarida, Zaynullobiddin Husayniy (XV asr), Abdurahmon Jomiy (XV asr), Amuli (XVI), Darvesh Ali changi (XVII asr) kitobchalarida "Hikoya va amaliy musiqa Qonuni" risolasida o'z davrining musiqiy asboblarini tasniflashni tasvirlab, tadqiqot savollarining turli jihatlariga e'tibor qaratdi. O'tmishning buyuk shoirlari o'zlarining asarlarida musiqiy asboblar nomlari va ularning iste'dodli ijrochilarini qo'lladilar. Xususan, o'z ijodi bilan ma'rifat darajasiga erishgan buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyning asarlari musiqashunoslikning eng nozik va mumtoz bo'limlariga alohida e'tibor qaratmoqda. Xusrav Dehlaviy ijodida afg'on rubobi shoirning eng sevimli cholg'u asbobi sifatida e'tirof etilgan. XX asrning ikkinchi yarmida ushbu cholg'u yakkasoz yoki jo'rnavez sozi sifatida respublikamizning ijrochilik madaniyati va zamonaviy, yangi musiqa ta'lim tizimi kirib keldi. Ilk bor maxsus afg'on rubobi sinfi 1960- yilda R.M. Glier nomidagi Respublika o'rta maxsus musiqa maktabida va 1964- yilda Toshkent Davlat konservatoriyasida ochildi. Bu esa davlat ta'limida zamonaviy (yozma manbalari asosida) yo'nalishdagi ijrochi-sozandalarni tayyorlash borasida birinchi dadil qadam edi. Yigirmanchi asrga kelib,

Eichorn, Abdurauf Fitrat va Viktor Belyaev kabi olimlar musiqa asboblari o'rganish va ularning o'yinlarini samarali o'rganishdi. Tarixiy qo'lyozmalar, adabiy asarlar va musiqiy risolalar Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy amaliyotida paydo bo'lgan asboblarning nomlarini o'z ichiga oladi. Musiqiy asboblarning (asboblarning ishlab chiqarishda ishlatiladigan shakl, tuzilish, simlar nisbati, sozlash mezonlari, daraxtlar va materiallar) haqida ma'lumot beradi. Navxa, Nuzha, Low, Chang, Afg'on Rubob, Tanbur, Dutor; Puflab chalinadiganlar: ruhafzo, Shammoma, Organun, Sibizgi, Naya anbon, Chagon, Boulamon, trubka, Flute, qushnay, trubka; perkussiya asboblari: buben, doira, baraban, safoylar va boshqalar.

Mavzuning dolzarbligi

Afg'onistonning rubobi va kurdcha so'zlari, shuningdek, asbobning o'ziga xos jozibasi bilan alohida o'rin tutadi. Musiqa asboblari ijrochilarining ta'rifi, shakllari, tuzilishi, tarkibi va ma'lumotlari o'rta asrlardan boshlab badiiy va musiqiy risolalarda yoritilgan. Bu shuni anglatadiki, o'rta asrlarda qadim zamonlardan buyon shakllangan va takomillashgan xalq cholg'ulari ijrochilik amaliyotida o'z o'rnini topdi.

Afg'on rubobi- bu yozuvning ostidagi oktavda transpozitsiya qilingan asboblarning guruhi. afg'on rubobi, asosan, piyola, qalam, boshdan iborat. Stakan-bir necha kengashlari yopishtirib, pastki va yuqori qopqoq, simlar uchun mo'ljallangan ko'chadan iborat mahkamlash uchun. Yuqori oluklar yuqori fretslarga kirishni osonlashtirish uchun ikkita chiziq bor edi. Ayni paytda bizning ustalarimiz tut daraxtini yoki qovurg'ani kesmaydilar. Pastki qopqoq yog'ochdan tayyorlangan va idishga mahkam yopishtirilgan. Tutqich kosaga mahkam yopishtirilgan, u 19 pardaga ega bo'ladi. 2, 5, 7, musiqachi talabalarning qulayligi uchun.

Pardalar ustida yumaloq belgilar mavjud 10, 12, 14, 17, 19. Sharbat endi yong'oq daraxtidan ishlaydi. Dastlab-iplarni quloqlarga mahkamlang. Afg'on rubobining yaxshilanishiga qarab, 5 ochiq satrlari to'rtinchi chorakka to'g'ri keldi. Simlar ichak qalinligi 1 juft satrlari 0,8 mm, 2 juft simlar 1,2 mm, qalinligi 1,8-2 mm 3 satrlari qilingan. ovoz "la" birinchi sust (unison), ovoz "mi" birinchi sust (unison), uchinchi satrlari uchun satrlari ikkinchi juft torlari kichik sof kvartet oralig'ida sust "si" ovozi uchun tuzilgan. Afg'on rubobi oralig'i quyi oktavning "si" ovozinin uchdan bir qismi oktavning "mi" tovushiga to'g'ri keladi.

So'zning eng keng ma'nosida ijrochining pozitsiyasi, so'zning pozitsiyasi, qo'llarning chap va o'ng joylashuvi va harakati. Bunga burchakni

Afg'on rubob + g'ijak boshi mukammal bir butunlikni tashkil qiladi. Yozilganidan bir oktava pastroq eshitiladi.

Afg'on rubobi sharq xalqlarining juda qadimiy cholg'u asbobidir. Bu so'z o'ziga xosdir. O'zining tashqi ko'rinishiga ko'ra o'zbek xalq cholg'u asboblari oilasida alohida o'rin tutadi. Nog'ora tembri boshqa cholg'u asboblaridan zarbli cholg'u asboblari qatoriga ko'ra farqlanadi. Afg'on rubobi Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Misr, O'zbek va tojik xalqlari orasida Xitoy kabi mamlakatlarda, shuningdek, Markaziy Osiyoda keng tarqalgan bu so'z hozirda Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xiva, Termiz, Farg'ona vodiysi, Afg'on ruboboning kelib chiqishini aniqlash qiyin, chunki u turli manbalarda turlicha tasvirlangan.

Xulosa: Milliy musiqa madaniyatimizning har qachongidan chuqurroq va atroflicha o'rganish, uni xalq ichida keng targ'ib qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Binobarin o'zbek musiqa madaniyati va uning asosiy qismlaridan biri bo'lgan cholg'ular va cholg'u musiqasi qadim qadimdan boy va murakkab tasviriy imkoniyatlarga egadir.

O'zbek musiqasida ko'plab cholg'u asboblari qatori afg'on rubobi ham alohida o'rin tutadi. Bu cholg'u o'zining jarangdorligi va inson qalbiga yaqinligi, o'rganish va chalish uchun qulayligi bilan xalqimizning sevimli cholg'u asboblaridan biriga aylangan. XX asrga kelib cholg'u ijrochiligi san'atida xalq cholg'ularini o'rganish va o'rganish jadal rivojlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak manaviyat-yengilmas kuch .- T.: Manaviyat, 2008
2. Semenov A. Sredneaziatskiy traktat po muzike Dervisha Ali (XVII veka) .- 1946
3. Karomatov F. Uzbekskaia instrumentalnaya muzika.- T., 1972
4. Vizgo T.S. Muzikalniye instrumenti Sredney Azii.- Moskva, 1980
5. Petrosyans A.I. Instrumentovedeniye.- T., 1980
6. Akbarov I.A. Muzika lug'ati.- T., 1987
7. Azimov K.T. Metodika raboti s samodeytelnim orkestrom uzbekskix narodnix instrumentov.- T., 1988
8. Abdurauf Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi.- T., 1993
9. Ruziev, D. Y. (2021). Ways Of Working On Musical Compositions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 436-440.
10. Ruziev, D. Y. (2021). THE ROLE OF THE CONDUCTOR IN ORCHESTRAL

PERFORMANCE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 1(01), 66-71.

11. Ruziev, D. Y. (2021). DESIGNING THE LEARNING PROCESS FOR MUSICAL WORKS. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ICDSIIL), 6-6.

12. Norova, S. U. (2021). Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Teacher-Student Coaching Relations. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 441-445.

13. Норова, Ш. У. (2020). Повышение профессиональной компетентности путем подготовки молодежи к хоровой деятельности. Наука, техника и образование, (10 (74)).

14. Umirzakovna, N. S. (2021). WAYS TO IMPROVE LEARNING EFFICIENCY USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 1(01), 41-47.

